

ЗАХИРАЛАРНИ БОШҚАРИШ ПРОЦЕДУРАСИ ВА АЛГОРИТМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Нурмухамедов Толаниддин Рамзиддинович

т.ф.д, «Транспортда ахборот тизимлари ва технологиялари»

кафедраси профессори;

email: ntolaniddin@mail.ru

Гулямов Жавлон Нуруллаевич

«Транспортда ахборот тизимлари ва технологиялари»

кафедраси катта ўқитувчиси;

email: javlonbek1207@gmail.com

Abstract. In the article, stock management procedures and algorithms are developed based on stock management models. Recommendations are given for the development of the enterprise reserve management algorithm.

Key words: backup, management, model, procedure, algorithm, simulation, repair, equipment

Аннотация. Мақолада захираларни бошқариш моделлари асосида захираларни бошқариш процедураси ҳамда алгоритмлари ишлаб чиқилган. Корхона захираларини бошқариш алгоритмини ишлаб чиқиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: захира, бошқариш, модель, процедура, алгоритм, имитация, таъмирлаш, экипировка

Кириш

Янги Ўзбекистонинг раҳбарияти иқтисодийнинг барча тармоқларини жумладан унинг қон томири ҳисобланган темир йўл транспортида ҳам жараёнларни рақамлаштиришга яъни рақамли иқтисодийга босқичма-босқич

ўтишга катта эътибор қаратмоқда.

Темир йўл транспортининг йўловчилар ташиш жараёнини самарали ташкил этишда вагонлар рейсдан қайтганидан кейин улар устидан таъмирлаш-экипировка ишлари (ТЭИ) бажарилади: вагонлар ювилади, ичлари тозаланади, керак бўлганда дезинфекция-дезодарация қилинади, таъмир бўлган жараёнлар устида керакли ишлар ташкиллаштиради. Шу ишларни бажаришда депо омборхонаси муҳим роль ўйнайди. Бу жараёнларни самарали ташкиллаштириш учун товар-моддий бойликлар, бутловчи ва эҳтиёт қисмлар сақланади (келгусида ТМБ).

Вагон депоси омборидаги захираларни бошқариш тизимлари ТМБ, турли эҳтиёт қисмлар ва бутловчи қисмларини етказиб бериш жараёнларининг ноаниқлиги билан тавсифланади. Товарлардан фойдаланиш таҳлили шуни кўрсатдики, талаб вақт ўтиши билан ўзгариб туради, унинг ўртача қиймати (талабни) йил давомида бир хил эмас, балким доимий равишда тебраниб (ўзгариб) туради. Шу нуқтаи назардан омборхона захираларни бошқариш алгоритмини ишлаб чиқиш, уларнинг оптимал миқдорини аниқлаш, ракамли маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва мутасади ҳодимларга реал вақт режимида тақдим этиб бориш долзарб масала ҳисобланади.

Асосий қисм

Ишлаб чиқариш корхоналарида технологик жараёнларни бажариш учун захираларга бўлган талабни аниқлаш, ўз вақтида етказиш, ТМБ захиралари билан мунтазам таъминлаш ишлаб чиқариш жараёни самарадорлигини оширишнинг зарурий талаби ҳисобланади [1]. Шу билан бирга корхонанинг ишлаб чиқариш жараёни ташкил этишда керак бўлган ТМБ захиралари билан керагидан ортиқ таъминланиши, корхона маблағларини музлатилишига, унинг самарадорлигига салбий таъсир қилади [1, 2].

Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш жараёнига зарур булган захираларни оптимал хажмини аниқлашнинг замонавий ечимлари мавжуд бўлиб, жумладан

захираларни бошқариш тизимларидан фойдаланиб келинмоқда. Захираларни оптимал хажмини аниқлашга доир ишларни тахлили шуни кўрсатдики, асосан иккита моделдан фойдаланилмоқда.

1. Белгиланган буюртма хажми.
2. Белгиланган вақт оралиғи билан захирани тўлдириш.

Захираларни бошқариш моделлари қуйидаги шартларни бажарилишини талаб қилади:

- мунтазам равишда захираларни истеъмол қилиш;
- захираларни буюртмаси ва тўлдирилишига белгиланган вақт;
- буюртмани бажаришда рухсат этилган кечикиш вақти.

Захираларни бошқаришнинг асосий моделларининг иккита модификацияси - захираларни маълум даражада тўлдиришнинг белгиланган частотасига эга модель, "минимал-максимал" модель - ўзгарувчан талаб шароитида ишлашга имкон беради, ammo асосий моделлар сингари улар ҳам аниқ ва қатъий белгиланган иш шароитлари билан боғлиқ. Кўрсатилган модификацияларнинг биринчиси, захиралар етишмаслигидан йўқотишлар захирани яратиш ва сақлаш харажатларидан сезиларли даражада ошиб кетганда, иккинчиси - аксинча, захираларни яратиш ва сақлаш харажатлари камомад харажатларидан сезиларли даражада юқори бўлган тақдирда самарали ишлайди. Оралиқ вазиятларда ушбу моделларни амалга ошириш жуда қимматга тушади [3].

Аксарият ишлаб чиқариш корхоналари захираларни бошқариш жараёнини ташкилот фаолиятининг ушбу шартлари учун мақбул тарзда амалга ошириш учун мўлжалланган янги, мулкый ёки корпоратив захираларни бошқариш моделларини ишлаб чиқишга мажбур. Бир қатор ташкилотлар амалиётини ўрганиш ва ихтисослаштирилган адабиётларни таҳлил қилишда кўрсатилгандек, захираларни оптимал бошқариш цикли, қуйидаги процедуралардан иборат:

- ташкилот стратегиясини амалга оширишда захираларнинг ролини баҳолаш;

- захираларнинг ҳолатини кузатиш;
- захиралар номенклатурасининг ABC ва XYZ таҳлили ташкиллаштириш;
- захираларга бўлган эҳтиёжни прогноз қилиш ва эҳтиёж даражасини аниқлаш;
- захираларни тўлдириш учун оптимал буюртма ҳажмини ҳисоблаш;
- етказиб бериш шартларини мувофиқлаштириш;
- захираларни бошқариш алгоритминини ишлаб чиқиш;
- таъминот занжирида захираларни жойлаштириш.

Юқорида келтирилган процедуралар омборхонадаги захираларни оптимал миқдорини аниқлашда фойдаланиш таклиф этилади ва уларнинг асосида 1-расмда келтирилган алгоритм ишлаб чиқилди.

1-расм. Захираларни бошқариш стратегияси

Ишлаб чиқариш жараёнида захираларга бўлган талабни, яъни буюртмани етказиб бериш вақтининг ноаниқлиги ва вақт ўтиши билан унинг (талабни) қийматининг ўзгариши билан боғлиқ вазифалар айниқса мураккаб ва бундай вазиятларда детерминистик математик моделлардан фойдаланиш мумкин эмас. Шуларни инобатга олиб ишда имитация моделлаштириш усулларидадан фойдаланган ҳолда зарур ТМБ захирасини аниқлаш таклиф этилади.

Захирани бошқариш алгоритмини ишлаб чиқишда унинг босқичлари аниқланди ва имитацион моделлаштириш ва буюртмалар орасидаги белгиланган вақт оралиғида уларнинг оптимал микдорларини топиш таклиф этилди (1-жадвал).

Айтиб ўтиш лозимки, ҳар бир босқичда (охиргисидан ташқари) имитация моделлаштириш техникаси ёрдамида ишлаб чиқилган захирани бошқариш алгоритми уларни (захираларни) аниқлашда классик моделларига асосланган ҳолда таҳлил қилишнинг натижаларига таянган ҳаракатларни ўз ичига олади.

1-жадвал

Захирани бошқариш алгоритмини ишлаб чиқиш босқичлари

№	Босқич номи
1.	Белгиланган буюртма ҳажми билан захирани бошқариш моделининг хатти-ҳаракатларини имитация қилиш
2.	Буюртмалар орасидаги белгиланган вақт оралиғи билан захирани бошқариш моделининг хатти-ҳаракатларини имитация қилиш
3.	1 ва 2-босқичлар натижалари бўйича захиралар айланмасини таққослаш
4.	Захирани бошқариш бўйича қарор қабул қилишнинг асосий ва кўшимча қоидаларини шакллантириш
5.	4-бандда ишлаб чиқилган алгоритм асосида кўрсатмалар ёки техник шартларни ишлаб чиқиш.

Юқорида ишлаб чиқилган захираларни бошқариш алгоритми корхона захиралар ҳажмини оптимиллаштириш, корхона маблағларини музлатилмаслиги, ишлаб чиқаришга мунтазам равишда захираларни етказилиши таъминланади.

1-расмда келтирилган захираларни бошқариш стратегияси алгоритмининг “захирага бўлган талабни башоратларш” модулини бўйича қуйидаги мулоҳазаларни келтириш мумкин.

Товар-моддий бойликларга бўлган талабни башоратлаш - бу бизнеснинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун буюртма қилиниши ва захирада сақланиши керак бўлган товарлар ёки материалларга келажакдаги талабларни аниқлаш жараёни.

Захирага бўлган талабни башорат қилишнинг бир неча усуллари мавжуд, жумладан:

– экспоненциал текислаш усули - келажакдаги талабни башорат қилиш учун тарихий талаб маълумотларидан фойдаланадиган статистик усул. усул келажакдаги талаб ўтмишдаги талабга ўхшаш бўлади деган тахминга асосланади, лекин баъзи ўзгаришлар билан;

– мавсумий тузатиш усули - бу усул мавсумий тебранишлар асосида талабни прогноз қилиш учун ишлатилади. бу усул товарга бўлган талабнинг йиллик тебранишларини ҳисобга олади ва ўтган мавсумий кўрсаткичлар асосида талабни прогноз қилади;

– тренд усули - бу усул маълум вақт давомида талабнинг ўзгаришини таҳлил қилишга асосланади ва келажакдаги ўзгаришларни башорат қилади. ушбу усул талабнинг узок муддатли ўзгаришларини башорат қилиш учун фойдалидир;

– нейрон тармоқлари орқали машинани ўрганиш усуллари захира талабини башорат қилиш учун ҳам ишлатилиши мумкин. ушбу усуллар мавсумийлик, тенденциялар, байрамлар, рақобат ва бошқалар каби турли омилларни ҳисобга олиши мумкин.

Хулоса

1. Имитация модели ҳар қандай корхонани захиралар билан тўлдириш ва уларни бошқариш стратегиясини амалга ошириш, талаб ва етказиб бериш вақтининг стохастик хусусиятини ҳисобга олиш, захираларни етишмовчилиги бўлган ҳолда истемолчиларни ҳатти-ҳаракатларини ўрганиш имконини беради.

2. Имитация ёндашуви вагон депоси омбори фаолиятини бошқариш стратегияси ва қарорларни қабул қилишда реал жараёнлар ва вазиятларни кўришга имкон беради, бу эса ўз навбатида келажак тўғрисида тўлиқ маълумот бўлмаган шароитда ҳаракатларни онгли равишда танлашга имкон беради.

3. Етказиб берувчи параметрлари, транспорт ва захира буюртмасини тўғри ҳисоблайдиган моделни яратиш орқали (яъни, турли хил дастлабки маълумотларга эга моделни ҳисоблаш орқали) минимал харажатлар билан ташкилотни ишлаши учун шартларнинг оптимал комбинациясини топиш имкони яратилади.

4. Захирага бўлган талабни башорат қилиш учун танланган усулдан қатъий назар, аниқ натижага эришиш учун энг сўнгги маълумотлардан фойдаланиш керак. Шунингдек, келажакда талабга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омилларни ҳисобга олиш ва хавфларни камайтириш ва захирани бошқариш самарадорлигини ошириш учун тегишли чораларни кўриш муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ. / В.В. Волгин. – 11-е изд., перераб. и доп. - М.: «Дашков и К», 2020.
2. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок : учебник / А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 2022. - 430 с.
3. Сакович В.А. Модели управления запасами / В.А. Сакович. – Минск: Наука и техника, 1986. - 319 с.